

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI O’RNI

Tleumuratova Ziywar Madreymovna

Qoraqalpog’iston Respublikasi Xo’jayli tumani 3-sonli maktab
o’qituvchisi

Annotaciya: Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar asosida dars mashg’ulotlarini olib borish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu maqolada innovatsion texnologiyalarning ta’lim tizimidagi ahamiyati, ularning turlari hamda ta’limning samaradorligini oshirishdagi o’rni haqida aytib o’tilgan.

Kalit so’zlar: ta’lim, innovatsion texnologiya, dasturiy vositalar, innovatsiya.

Barchamizga ma’lumki, XXI asr – globallashuv davri, texnika texnologiya asri deb nomlanmoqda. Bugungi kunda ilim-fan va texnikaning jadal rivojlanishi, kun sayin o’zgarib boryatoganligi yangi pedagogik texnologiyalardan, vositalardan foydalanib dars faoliyatini olib talab qilinmoqda. Mamlakat kelajagi bo’lgan yosh avlodni yo’qori darajali madaniyatli, o’z kasbining yetuk mutaxasisi qilib tarbiyalashda har bir pedagog kadr o’z javobgarligini sezgan holda, darsning samaradorligini oshirishi, darsga innovacion tarzda yondashishi lozim.

Shu o’rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning quyidagi fikrlarini takidlab o’tish o’rinli. “Eng katta boylik bu aql zakovat va ilm, eng katta meros bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu bilimsizlik. Shu

sababtan hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chin ma'noda yo'qori darajali madaniyat egasi bo'lish zarur va shart. Hozirgi zamon talabi bilan yo'qori darajali rivojlanishga erishish uchun bo'lsa, zamonaviy axborot kommunikacion texnologiyalar asosida bilimlarni egallashimiz, ularni barcha sohalarda foydalana olishimiz zarur. Bu esa bizga rivojlanishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi.

Respublikamiz ta'lim tizimiga yangi o'qitish texnologiyalarining kirib kelishi, o'qituvchi zimmasiga katta javobgarlikni yuklab, ulardan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni puxta o'zlashtirilishini talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hozirgi sharoitta har bir kasb egasi o'zining mutaxassisligi bo'yicha yetarli darajada bilimga, qobiliyatga va malakaga ega bo'lishlari kerak. Buni samarali amalga oshirishning asosiy yo'llaridan biri ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalar asosida dars mashg'ulotlarini olib borish hisoblanadi.

Ta'limning barcha sohalariga tegishli umumiy pedagogik muammo sifatida zamonaviy o'qitish vositalari orqali bilimlarni yetkazib berish jarayonini olib qarash mumkin. Hozirgi kunda yaratilayotgan zamonaviy axborot texnologiyalarining bilim berishda samaradorligini oshirish imkoniyatlari ancha yo'qori darajada. Shu sababtan, har bir pedagog kadr, har bir fan o'qituvchisi o'z darsida pedagogik dasturiy vositalardan, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars o'tish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalari o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda

o'quvchi talabalarni faqat tayyor bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Pedagogik texnologiya va pedagog maxoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchi talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy kadrlar tayyorlash uchun pedagogning o'zi ham zamonaviy AKT vositalaridan foydalangan holda, eng so'nngi ilm-fan yutuqlaridan, o'zi bilim berayotgan soha yangiliklaridan xabardor bo'lishi va eng yangi pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishi talab etiladi. Oliy ta'lim muassasalarida ham maqsadni ushbu dargoh tayyorlagan mutaxassislar karyerasidagi yutuqlari va yuqori talabga ega yetuk kadr bo'lganlari bilan bog'lash kerak deb hisoblaymiz. Chunki har qanday faoliyatning sifatli amalga oshirilganligi uning natijasida aks etadi. Ta'lim jarayonining sifatli amalga oshirilishida o'qitishni innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali amalga oshirishning o'rni beqiyosdir. OTMlardagi muayyan yo'nalishdagi mutaxassisni tayyorlashda shunday sifatli, amaliyot bilan bog'liq bo'lgan holdagi ta'lim berish kerakki, bitiruvchilar ishga kirish jarayonida yana qo'shimcha kurslarga borishiga hojat qolmasin.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida ko'pgina muammolarga yechim izlashda innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini tashkillashtirish ahamiyatli yechimlarning biri hisoblanadi. Innovatsion faoliyat keng ma'noda har qanday individual yoki jamoaviy faoliyatning o'zaro bog'liq turlari tizimini nazarda tutadi. Ta'lim texnologiyasining mohiyati, uning yutuqlari bilan ta'lim sohasi xodimlarini xabardor etib

borish, ularning bu boradagi malakalarini oshirishga yo'naltirilgan faoliyatini tashkil etish va ta'lim texnologiyasi muammolarini tadqiq etuvchi tashkilotlar zimmasidadir. Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot ta'lim muhiti sgaroitida mustaqil faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan oqilona foydalanishga o'rgatishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zakirova F.M “Elektron oqıw-metodikalıq toplamlar hám tálim resursların jaratıw metodikasi” T.2010
2. Taylaqov N., Allambergenova M. İnteraktiv óquv majmualarni yaratish bosqichları // Xalq tálimi. – Toshkent, 2010. – 2 – son. –B. 24-27.
3. Allambergenova M. İnteraktiv óquv majmualar tálimning yangi vositasi sifatida //Xalq tálimi.Toshkent, 2009.
4. Allambergenova M. Metodika ispolzovaniya interaktivnix uchebnıx kompleksov po kursu informatika i informacionnie texnologii // Molodoy ucheniy. – Chita, 2010.